

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALAR FANIDA TRANSFORMATSIYALASH ASOSIDA UZLUKSIZLIK VA UZVIYLIKNI TA'MINLASHNING METODIK ASOSLARI

Qunnazarov Ongarbay Ilesbaevich

Nukus davlat pedagogika institut doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579416>

Ushbu maqolada informatika va axborot texnologiyalari fanida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlashning metodik asoslari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim jarayonlarini transformatsiyalash orqali ta'lim sifatini oshirish masalalari tahlil qilingan. Ta'lim dasturlarini yangilash, interaktiv ta'lim usullarini joriy etish, axborot-resurslar bazasini boyitish, bosqichma-bosqich o'qitish, o'qituvchilar malakasini oshirish, masofaviy ta'lim va onlayn platformalar yordamida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash yo'llari batafsil bayon etilgan. Maqola informatika va axborot texnologiyalari sohasida ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etish va kelajakda bu yo'nalishda rivojlanish istiqbollari o'z ichiga oladi. Informatika va axborot texnologiyalari (IT) fanida ta'lim jarayonlarini uzluksiz va uzviy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonlar zamonaviy talablar va innovatsion texnologiyalarga mos ravishda o'zgartirilishi va rivojlantirilishi kerak. Ushbu maqolada, IT fanida transformatsiyalash asosida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlashning metodik asoslari ko'rib chiqiladi.

Uzluksizlik va uzviylik tushunchalari: Uzluksizlik ta'lim jarayonining hech qanday uzilishlarsiz davom etishini anglatadi. Bu jarayon talabalarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini tizimli ravishda oshirib borishni talab qiladi. Uzviylik esa, bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishda ta'lim mazmunining mantiqiy bog'liqligini ta'minlaydi. Bu ikki tushuncha ta'lim jarayonida bir-birini to'ldiradi va samaradorligini oshiradi. Zamonaviy axborot texnologiyalari va informatika fanining tez rivojlanishi yangi yondashuvlar va usullarni talab qiladi. O'qituvchilar va talabalarning ehtiyojlari, mehnat bozorining talablarini inobatga olib, ta'lim dasturlari va metodlarini transformatsiya qilish zarurati tug'iladi. Bu jarayon uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash uchun muhimdir.

Ta'lim dasturlarini yangilash

Ta'lim dasturlarini yangilash jarayonida zamonaviy texnologiyalar va yangi bilimlarni kiritish zarur. Bu o'zgarishlar o'qitish usullarini va materiallarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Masalan, dasturlash tillari, tarmoqlar texnologiyalari, sun'iy intellekt va boshqa zamonaviy fanlar bo'yicha kurslarni kiritish mumkin. Interaktiv ta'lim usullari talabalarning faol ishtirokini va mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi. Bu usullar, masalan, loyihalar asosidagi ta'lim, kollaborativ o'qitish, masofaviy ta'lim va boshqa innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Axborot texnologiyalari sohasida zamonaviy o'quv materiallari va resurslar bazasini boyitish muhimdir. Bu jarayon elektron kutubxonalar, onlayn kurslar, vebinarlar va boshqa raqamli resurslar orqali amalga oshirilishi mumkin.

1. Uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash yo'llari

2. Bosqichma-bosqich o'qitish

Bosqichma-bosqich o'qitish tizimi talabalarning bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirib borishga qaratilgan. Bu tizimda har bir bosqichda o'zlashtirilgan bilimlar keyingi bosqichda mustahkamlanadi va kengaytiriladi.

O'qituvchilarni doimiy ravishda qayta tayyorlash va malakasini oshirish uzluksizlik va uzviylikni ta'minlashning muhim omillaridan biridir. Bu jarayon o'qituvchilarni yangi texnologiyalar va usullar bilan tanishtiradi va ularning pedagogik mahoratini oshiradi.

Masofaviy ta'lim va onlayn platformalar uzluksizlik va uzviylikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar talabalarga har qanday vaqtda va har qanday joyda ta'lim olish imkonini beradi. Shu bilan birga, bu platformalar talabalarning mustaqil ta'lim olishlarini rag'batlantiradi. Informatika va axborot texnologiyalari fanida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Transformatsiyalash asosida ta'lim jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar va metodikalar bilan boyitish o'qituvchilar va talabalarning samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, uzluksiz va uzviy ta'lim tizimi talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratadi va ularni zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh qiladi. Kelajakda informatika va axborot texnologiyalari fanida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash uchun yangi texnologiyalar va yondashuvlar joriy etilishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar va boshqa innovatsiyalar ta'lim jarayonlariga integratsiya qilinishi mumkin. Bu esa, ta'limning yanada samarador va interaktiv bo'lishiga olib keladi. Uzbekiston ta'lim tizimi informatika va axborot texnologiyalari sohasida transformatsiyalash asosida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlashga katta e'tibor qaratmoqda. Bu jarayon, shubhasiz, kelajakda yanada rivojlanib, mamlakatimizning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Informatika va axborot texnologiyalari fanida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan metodik asoslar ta'lim jarayonlarini zamonaviy talablar va texnologiyalarga mos ravishda rivojlantirish imkonini beradi.

Transformatsiyalash jarayoni ta'lim dasturlarini yangilash, interaktiv ta'lim usullarini joriy etish, axborot-resurslar bazasini boyitish orqali amalga oshiriladi. Bu yondashuvlar o'qitish sifatini oshirib, talabalarning bilim va ko'nikmalarini tizimli ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Bosqichma-bosqich o'qitish, o'qituvchilar malakasini oshirish, masofaviy ta'lim va onlayn platformalar uzluksizlik va uzviylikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar informatika va axborot texnologiyalari fanida ta'lim jarayonlarini samarali va interaktiv qilish imkoniyatini beradi. Kelajakda bu sohada yanada rivojlanish va yangi texnologiyalarning joriy etilishi kutilmoqda. O'zbekiston ta'lim tizimi ushbu jarayonlarga katta e'tibor qaratib, mamlakatimizning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Ta'lim tizimida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash orqali nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshirish, balki zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash ham maqsad qilinadi. Shu sababli, informatika va axborot texnologiyalari fanida transformatsiyalash metodikalarini amaliyotga joriy etish dolzarb va zaruriy vazifa hisoblanadi.

References:

1. Begimqulov U.S.H. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. –T.: “Fan” 2007.

2. Hamidov Yo.Yo. Ta'lim samaradorligini oshirishda elektron ta'lim resurslarining o'rni // Молодой ученый. - 2019. -№ 21 (259). -С. 611-612.
3. Temirov, Shahrizod Uchqunjonovich (2022). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 20), 326-333. doi: 10.24412/2181-1784-2022-20-326-333
4. Китикарь Оксана Васильевна (2023). ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования, 20 (1), 63-77.
5. Щуров Игорь Алексеевич, & Ваулин Сергей Дмитриевич (2018). Трансформация непрерывного образования инженеров в условиях форсированного развития и применения информационно-коммуникационных технологий. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки, 10 (1), 78-101.